

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI SAMARADORLIGINI BAHOLASHI

PhD., dots. Xashimova S.N., To'ychiyeva R.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178285](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178285)

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes samaradorligini boshqarish mohiyatini ochib beradi, uning strategik roli va zamonaviy biznes sharoitida dolzarbligini asoslaydi. Samarali korporativ boshqaruvning asosiy xususiyatlari va maqsadlari tahlili o'tkaziladi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, biznes samaradorligi, kompaniya samaradorligini boshqarish, asosiy ko'rsatkichlar, korporativ

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность концепции управления эффективностью бизнеса, обосновывается ее стратегическая роль и актуальность в современных условиях ведения бизнеса. Проводится анализ главных особенностей и целей эффективного корпоративного управления.

Ключевые слова: корпоративное управление, эффективность бизнеса, управление эффективностью компании, ключевые показатели эффективности, система корпоративного управления.

Abstract: this article reveals the essence of business performance management, justifies its strategic role and relevance in modern business conditions. An analysis of the main characteristics and goals of effective corporate governance is carried out.

Key words: corporate management, business performance, company performance management, key indicators, corporate.

Bugungi kunda respublikamizdagi deyarli barcha yirik korxonalar aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirilib, korporativ boshqaruv usullari joriy etilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni kun sayin ko'paymoqda. Bu iqtisodiyotimiz jadal sur'atlarda rivojlanishi, sanoat salohiyati oshishi, yuqori texnologiyali tarmoqlarning o'zlashtirilishi, boshqacha aytganda, mamlakatimiz raqobatdoshligi ta'minlanishiga xizmat qilayapti

Samarali korporativ boshqaruv iqtisodiy va ijtimoiy maqsadlar, shaxsiy va jamoa manfaatlari o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini o'rnatadi, shuningdek, kompaniyalar faoliyatning barqaror ishlashini nazorat qilishni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan tasdiqlangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Inson sha'ni va qadr-qimmatini yo'lida"gi asosiy tamoyil xalq farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyotni transformatsiya qilish, tadbirkorlikni rivojlantirishni jadallashtirish, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash va faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishni ko'zda tutadi.

Farmonida belgilangan vazifalar, xususan iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish jarayonida korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy etish, korxonalarni strategik boshqarishda aksiyadorlarning rolini kuchaytirishni izchil amalga oshirish yanada muhim o‘rin tutadi.

Shu jihatdan olganda aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni samarali qo‘llash masalasi dolzarb ahamiyatga ega. Chunki milliy iqtisodiyotda korporativ sektorni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun samarali boshqaruv zamonaviy mexanizmlarni tezkor joriy etish davr talabidir.

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimi shaklan va mazmunan xalqaro standartlar talablariga moslashib bormoqda. Aksiyadorlik jamiyatlarida samarali korporativ boshqaruv qo‘llash yanada maqsadli faoliyat yuritishga, kapital jalb qilish imkoniyatlarining ortishiga, risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Korporativ boshqaruv va firma samaradorligini bog‘laydigan juda ko‘p tadqiqotlar mavjud. Biroq, istalgan natijaga erishish uchun korporativ boshqaruv ham samarali bo‘lishi kerak. Samarali korporativ boshqaruvning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatamiz:

1. Shaffoflik va adolatlilik;
2. Kompaniyaning qonunlar va ahloqiy me‘yorlarga muvofiqligi;
3. Aksiyadorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish va ta‘minlash;
4. Kompaniya faoliyati to‘g‘risidagi ishonchli va to‘liq moliyaviy va boshqa ma‘lumotlarni o‘z vaqtida oshkor qilish;
5. Boshqaruv faoliyati jarayonlarini ichki nazorat qilish.

Samarali boshqariladigan firmalar milliy iqtisodiyot va butun jamiyat shakllanishiga eng katta hissa qo‘shadilar. Ular iqtisodiy nuqtai nazardan barqarorroq bo‘lib, aksiyadorlar, xodimlar, hamkorlar uchun katta qiymat yaratishni kafolatlaydi.

Samarali korporativ boshqaruv aksiyadorlik jamiyatlariga quyidagi afzalliklarni beradi:

Birinchidan, kapital bozoriga kirishni osonlashtirish. Korporativ boshqaruvning amaliy faoliyati firmalarning ichki va tashqi kapital bozorlariga kirish-chiqish qobiliyatini tavsiflovchi asosiy shartlardan biridir. Korporativ boshqaruv tamoyillarini amalga oshirish investorlarning huquqlarini zarur darajada himoya qilishni ta‘minlaydi, shuning uchun ular samarali boshqariladigan firmalarni investitsiyalarning tegishli darajasini ta‘minlashga qodir deb bilishadi.

Ikkinchidan, kapital qiymatining pasayishi. Korporativ boshqaruvning muhim standartlariga rioya qiladigan aksiyadorlik jamiyatlari tashqi iqtisodiy resurslarning narxini pasaytirishga erishishi mumkin; ular tomonidan o‘z faoliyatida foydalaniladi va

bu bilan umuman mablag'lar tannarxini kamaytiradi. Kapitalning qiymati investorlar tomonidan kompaniyaga yuklangan tavakkalchilik darajasiga bog'liq: risk qanchalik yuqori bo'lsa, kapital qiymati shunchalik yuqori bo'ladi. Risk turlaridan biri investor huquqlarining buzilishi xavfi hisoblanadi. Agar investorlarning huquqlari yaxshi himoyalangan bo'lsa, o'z kapitali va qarz kapitalining qiymati kamayadi. Ta'kidlash joizki, so'nggi paytlarda qarz kapitalini taqdim etuvchi investorlar orasida investitsiya qarorlarini qabul qilishda foydalaniladigan asosiy mezonlar qatoriga korporativ boshqaruv amaliyotini kiritish tendentsiyasi yaqqol kuzatilmoqda. Shu sababli, samarali korporativ boshqaruvni joriy etish kreditlar va qarzlarni bo'yicha foiz stavkalarini kamaytirishi mumkin. Bozor iqtisodiyoti sharoitida rivojlangan mamlakatlardagi kabi korporativ boshqaruvda aktsiyadorlar huquqlarini himoya qilishning puxta kontseptsiyasini hali yaratmagan. Xavf darajasi va mablag'larning narxi nafaqat butun mamlakat iqtisodiyotining holatiga, balki ma'lum bir kompaniyada korporativ boshqaruv xususiyatlariga ham bog'liq.

Uchinchidan, samaradorlikni oshirish. Korporativ boshqaruv sifatini oshirish natijasida javobgarlik tizimi takomillashtirilib, bu orqali kompaniya mansabdor shaxslari tomonidan firibgarlik va ularning o'z manfaatlarini yo'lida amalga oshirayotgan operatsiyalari xavfi minimallashtirilmoqda. Bundan tashqari, menejerlar ishini nazorat qilish takomillashtiriladi va boshqaruvning mehnatga haq to'lash tizimi va kompaniya faoliyati natijalari o'rtasidagi bog'liqlik mustahkamlanadi, menejerlar vorisligini rejalashtirish va kompaniyaning barqaror uzoq muddatli rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

Demak korporativ boshqaruv shunday tuzilma yaratadiki, uning yordamida kompaniya maqsadlari belgilanadi hamda ushbu maqsadlarga erishish va kompaniya faoliyati natijalarini monitoring qilish usullari aniqlanadi.

Korporativ boshqaruvni samarali qo'llashda mablag' tejalishi yoki menejmentning oshkoraligi tufayli ko'riladigan foyda miqdori oshishini ta'minlanadi.

Samarali korporativ boshqaruvni qo'llash boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi, jalb qilingan kapitalning narxini pasaytiradi va moliyaviy ko'rsatkichlari yaxshilanishi hisobiga qiymatini oshirishga olib keladi.

Korporativ boshqaruvni samarali qo'llashda mablag' tejalishiga yoki menejmentning oshkoraligi tufayli ko'riladigan foyda miqdori oshishini ta'minlanadi. Samarali korporativ boshqaruv qo'llash boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi, jalb qilingan kapitalning narxini pasaytiradi va moliyaviy ko'rsatkichlari yaxshilanishi hisobiga qiymatini oshirishga olib keladi.

Korporativ boshqaruvni samarali qo'llashda quyidagi choralarni amalga oshirishni taqozo etadi: korporativ mulkning oshkoraligini ta'minlash; Kuzatuv kengashi ishini tartibga solish; axborotni oshkor etish; zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish.

1. Aksiyadorlik jamiyatlarida samarali korporativ boshqaruvni ta'minlashda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak. Aksiyadorlik jamiyatlarida samarali korporativ boshqaruvni tashkil etish quyidagilarni o'z ichiga olishi zarur:

1 - jadval.

Korporativ boshqaruvni samarali qo'llash asosida erishiladigan iqtisodiy foyda

Kompaniya faoliyati samaradorligi oshishi	Ichki nazorat kuchayishi; ichki korporativ nizolarning oldini olinishi; menejerlarning hisobdorligi; qaltisliklarni boshqarish tizimi yaxshilanishi
Kapital bozorlaridan foydalanish imkoniyatlarini osonlashishi	Kompaniyaning oshkoraligi; reytinglarni oshishi
Kapitalni jalb qilishga xarajatlar kamayishi va kompaniyaning qiymatini oshishi	Qaltisliklarni kamayishi hisobiga investitsiyalarni qulay sharoitlarda olinishi kapitallashuv darajasini oshishi va qarzni to'lash qodirligi kompaniyaning obro'siga to'g'ri proporsional

2. Korporativ boshqaruv tuzilmasi asosiy e'tiborni aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilishi shu jumladan minoritar va xorijiy aksiyadorlarga teng va adolatli bo'lishini ta'minlash.

3. Aksiyadorlarning asosiy huquqlari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:
 egalik xuquqini ro'yxatdan o'tkazishning ishonchli usullari;
 aksiyalarni boshqalarshga berish yoki o'tkazish;
 zarur axborotlarni o'z vaqtida olish;
 korporatsiya foydasidan o'z ulushini olish.

Demak korporativ boshqaruv shunday tuzilma yaratadiki, uning yordamida kompaniya maqsadlari belgilanadi xamda ushbu maqsadlarga erishish va kompaniya faoliyati natijalarini monitoring qilish usullari aniqlanadi.

Korporativ boshqaruvni samarali qo'llashda mablag' tejalishi yoki menejmentning oshkoraligi tufayli ko'riladigan foyda miqdori oshishini ta'minlanadi. Samarali korporativ boshqaruv qo'llash boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi, jalb qilingan kapitalning narxini pasaytiradi va moliyaviy ko'rsatkichlari yaxshilanishi hisobiga qiymatini oshirishga olib keladi.

Xulosa qilib, aytganda aksiyadorlik jamiyatlarida samarali korporativ boshqaruvni qo'llash korxonani investorlar uchun jozibadorligini oshirish imkonini, biznesning samaradorligini va moliyaviy, investitsion faoliyatini takomillashtirishga olib kelishi, mehnat unumdorligini oshirish asosida resurslardan samarali va oqilona foydalanishni ta'minlaydi.

Foydanilgan adabiyotlar.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 28-январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026-йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnyy-mentalitet-kak-faktor-razvitiya-ekonomicheskikh-innovatsiy#>:
3. Хашимова С., Айтмуратов Б. Ўзбекистонда шаклланаётган корпоратив бошқарув моделининг ўзига хос хусусиятлари //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-49.
4. Хашимова С. Н. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг ташкилий иктисодий механизмини такомиллаштириш йўллари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-12.
5. <https://president.uz/uz/2913>
6. <https://uzex.uz/fr/pages/public-data-on-accrued-dividends>.
7. <https://www.microsoft.com/>